

ELEKTR ENERGIYA ISTE’MOLINI BASHORAT QILISH USULLARI

Najimova Aysulw Maxmudovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Fizika fakulteti,
elektr energetika kafedrası o’qituvchisi

Mnajatdinov Shamshetdin Alim uli

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Fizika fakulteti, elektr energetika
kafedrası, Elektr stansiya mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezis ishlab chiqarishda elektr energiyasi iste’molini bashorat qilish va modellashtirishga qaratilgan. Ishlab chiqarish korxonalarida energiyani tejash asosiy maqsad. Qayd qilinishicha, 2026 yilga borib, elektr energiyasi sohasida talab va taklif asosida shakllanadigan erkin, ulgurji bozor ishga tushadi. Shu bilan birga, normativ-huquqiy bazani shakllantirish, bozor infratuzilmasini yaratish, energetika tizimini eng quyi bo’g’iniga qadar raqamlashtirish, inson omilisiz real vaqtda ishlaydigan aqlli boshqaruv tizimini joriy etish zarur.

Kalit so’zlar: Bashorat qilish, matematik modellari, elektr energiya sifati, parametr, algoritm, metodologiya.

Ishlab chiqarish korxonalarida elektr energiyasi iste’molini modellashtirish va bashorat qilish sohasidagi ishlarni rejalashtirish va o’tkazishning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, elektr energiyani iste’mol qilish jarayonini modellashtirish va bashorat aniqligini oshirishda matematik modellarini ishlab chiqish bilan bog’liq qator muammolar mavjud.

Elektr energiya iste’molini bashorat qilish, ishlab chiqarish korxonalarida energiya tejashni boshqarish vaqtida normal ish sharoitlarini rejalashtirish uchun dastlabki ma’lumotlarni beradi. Bashorat asosida energiya tizimlarining amaldagi va maqbul rejimlari va sifat ko’rsatkichlari (ishonchlilik, elektr energiya sifati va boshqalar) hisobga olinadi.

Bugungi kunda amaliyotda 150 dan ortiq turli xil bashorat qilish usullari mavjud bo‘lib, ulardan asosan, 15-20 ta usul qo‘llaniladi. Axborot tizimlari va kompyuter texnologiyalarining uzluksiz rivojlanishi va ularni takomillashtirish, rejalashtirish va bashorat qilish usullari doirasini kengaytirishga imkon berdi.

Bashorat larni, qoidaga asosan, ikkita guruhga bo‘lish mumkin.

Nuqta - bu bashorat ob’ektining taxmin qilingan parametrining bitta qiymatini belgilaydigan bashorat lar.

Interval - bu taxmin qilingan parametrning ikki yoki undan ko‘p qiymatini belgilovchi bashorat lar.

Elektr iste‘molining mavjud talablariga muvofiq sanoat korxonasining elektr energiyani iste‘mol qilishni bashorat qilishda, quyidagi bashorat turlarini ajratib ko‘rsatish kerak:

1. Qisqa muddatli (soat, kun, xafta).
2. O‘rta muddatli (oy, chorak, yil).
3. Uzoq muddatli (ikki yil va undan ortiq vaqt).

1- rasm. Bashorat qilish usullarini tasniflash sxemasi

Intuitiv bashorat qilish usullari. Usulning afzal tomoni, rasmiy bashorat qilish usullarini qo‘llash mumkin bo‘lmagan hollarda, intuitiv bashorat qilish usullaridan foydalanish orqali kutilayotgan natijaga yetarli aniqlikda erishish imkonini beradi. Usulning kamchiligi esa, bashorat ning sifati ekspert malakasiga bog‘liqligi va

bashorat qilish jarayonini avtomatlashtirish darajasining past bo‘lishi bilan izohlanadi.

Bashorat li ekstrapolyatsiya. Aynan sanoat va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish korxonalarida bashorat qilish modelini amalga oshirishni qulayligi va kirish ma’lumotlarining minimal to‘plamiga asoslanib bashorat qilish qobiliyatining yuqoriligi usulning afzalligi bo‘lsa, trend modelining qat’iyiligi, moslashuvchanlikning pastligi, ko‘plab ta’sir qiluvchi parametrlarni hisobga olishning imkonini yo‘qligi, katta miqdordagi dastlabki ma’lumotlarga ehtiyojlar – ushbu usulning asosiy kamchiliklaridan hisoblanadi.

Korrelyatsiya va regressiya tahlili. Ushbu usul nafaqat ishlab chiqarishning barcha yo‘nalishlarida, bundan tashqari ilm-fanning deyarli ko‘plab sohalarida juda keng qo‘llaniladi. Asosan, jarayonlarni matematik ifodalashda parametrlarning bir – biriga bog‘liqligini tasniflashda va ularning qonuniyatlarini o‘rganish va tahlil qilishda ishlatiladi. Ta’sir qiluvchi parametrlarning quvvat va elektr energiya sarfiga ta’sirini hisobga olish qobiliyatining yuqoriligi, usulning asosiy yutug‘i bo‘lsa, kamchiligi, aynan sharoitlarga moslashuvchanlikning pastligi, dastlabki ma’lumotlarga nisbatan qat’iy talablar, hisob-kitob ishlarini amalga oshirishning murakkabligidadir.

ARIMA modellari. Usulning afzalligi - elektr iste’moliga ta’sir qiluvchi omillarning, jumladan, mavsumiy parametrlarni aniqlash va hisobga olish qobiliyatining yuqoriligidadir. Kamchiligi esa, moslashuvchanlikning pastligi, hisob-kitob ishlarini amalga oshirishning murakkabligi, elektr energiya iste’molini bashorat qilishda noaniqlik sharoitida xatoliklarning ko‘payib ketishi hisoblanadi murakkabligidadir.

Adaptiv bashorat qilish usullari. Bu usulning xususiyati, bashorat jarayonida modelda tanlangan koeffitsiyentlar doimiy saqlanmasdan, dastlabki ma’lumotlar, ta’sir qiluvchi omil (mavsumiylik, energetik ko‘rsatkichlar, ob-havo) hisobiga yangilanadi. Natijada modelning shakli mos holatlariga qarab o‘zgaradi. Usulning afzalligi shundaki, yaxshi moslashuvchanlik, qisqa muddatli bashorat qilish qobiliyatligidadir. Adaptik usullardan qisqa muddatli intervaldagi bashorat larni tahlil

qilishda ishlatish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki kirish parametrlari hajmini tanlashning murakkabligi va bashorat ishlarini amalga oshirishda ko‘proq ma’lumotlar bazasini kiritishga bo‘lgan ehtiyoj, tadqiq qilinayotgan obyekt uchun hosil qilingan modelda murakkab o‘zgarishlarni hisobga olish imkonining pastligi, bashorat xatoliklarining sezilarli oshishiga olib keladi.

Sun’iy neyron tarmoqlari yordamida bashorat qilish (SNT). Bugungi kunda fanning barcha sohalarida ilmiy tadqiqot ishlari va ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilishda neyron tarmoqlarini qo‘llash orqali yaxshi natijalarga erishilayotgani sir emas. Zamonoviy dasturlash tizimiga asoslangan va jarayonni sun’iy nazorat qilish, shariotga moslashuvchanligi va umumlashtirish qobiliyatlari, yuqori shovqindan himoyalanganligi, avtomatlashtirilganlikning yuqori darajaliligi va o‘z-o‘zini o‘rganish usulning afzalligi bo‘lsa, kirish parametrlarini, tarmoq konfiguratsiyasini tanlash va amalga oshirishning murakkabligi asosiy kamchiliklari hisoblanadi.

Yuqoridagi muammolarni yechish uchun universal metodologiya va universal dasturiy va texnik vositalarning yuqligi sababli har bir korxonada o‘zining ishlab chiqarishdagi xususiyatlarini hisobga olgan holda, mos usullardan foydalanib bashorat qilish muammosini hal qilishi zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.М.Челноков, Л.К. Власьевнина, Н.А.Адамович «Технология горячей обработки материалов». М. Высшая школа, 1981-296 р.
2. М.Титов, Ю.А. Степанов «Технология литейного производства» М.Машиностроение, 1985- 400 р.
3. Н.Г.Горбацевич и В.К.Шкред «Курсовое проектирование по технологии машиностроения». М.: Высшая школа. 1985 - 256 р.
4. Под. ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова «Справочник технолога машиностроителя» М.: Машиностроение 1986 -655.
5. Kashimov O.O, Imomnazarov A.T “Elektromexanik tizimlarda enregiya tejamkorlik” II nashr Toshkent; “fan va texnologiya” 2015-y. – С. 542–543.